

Promovieren an HAW – Wege, Modelle und Wirkungen

Struwe, Jochen:

Revisited: Lehrziel Demokratie:

Werden wir unserer Verantwortung gerecht?

In: Die Neue Hochschule, 2026-3, S. 38–39.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20041980>

Impressum

Herausgeber:

hl**b**-Bundesvereinigung e. V.
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0

Chefredakteur:

Prof. Dr. Jörg Brake
Kirschgartenstraße 19
67146 Deidesheim
Telefon: 06326 218 119 3
joerg.brake@h**l**b.de.

(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@h**l**b.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „**h**l**b** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des **h**l**b** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

Persistent Identifier bei der Deutschen Nationalbibliothek:

[https://nbn-resolving.org/
urn:nbn:de:101:1-2025021268](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-2025021268)

Revisited: Lehrziel Demokratie: Werden wir unserer Verantwortung gerecht?

Hat sich seit der Erstveröffentlichung in der DNH 2-2024 in Sachen „Lehrziel Demokratie“ etwas zum Besseren gewendet? Die Antwort fällt weiter zwiespältig aus.

Prof. Dr. Jochen Struwe

Foto: privat

PROF. DR. JOCHEN STRUWE
Ehrenmitglied des *h1b* RP
Hochschule Trier
Umwelt-Campus Birkenfeld
j.struwe@umwelt-campus.de

Die Umsetzung unserer professoralen Verpflichtung auf das Lehrziel Demokratie (§ 7 HRG) wurde in der DNH 2-2024 kritisch hinterfragt.¹ Die damals beschriebene „epochale Gemengelage“ führte zu dem Schluss, dass „die Befähigung unserer Studierenden zu verantwortlichem Handeln in einem freiheitlichen, demokratischen und sozialen Rechtsstaat als Aufgabe allerersten Ranges zu sehen [ist]; dem Heranführen der Studierenden an eine frühzeitige und nachhaltige Verantwortungsübernahme in unserer Gesellschaft kommt eine nicht überschätzbare Bedeutung zu.“ In den seither verstrichenen zwei Jahren hat sich die Weltlage in rasantem Tempo weiter zugespitzt – das Lehrziel Demokratie ist – und bleibt – prioritär.

Erfreulich ist, dass der erwähnte DNH-Beitrag weitere einschlägige Aktivitäten angestoßen hat. Zu nennen wären in der Folge bspw. angefragte Interviews,² die aktive Teilnahme von Bundes- und Landespolitikern am *h1b*-Kolloquium,³ die Aufrufe eines anschließenden Podcasts⁴, Interessenbekundungen mehrerer Wissenschaftsministerien oder auch Kolleginnen/Kollegen aus verschiedenen Bundesländern und Fachrichtungen, die zum „Lehrziel Demokratie“ unterschiedliche Formate an ihren Hochschulen anbieten;⁵ selbst Forschungssemester widmen sich inzwischen dem Thema. Zu nennen wäre auch der wohl einzige bundesweite Lehrpreis, der *Ars legendi*-Preis für exzellente Hochschullehre 2025

„Demokratiebildung in der Hochschullehre“ des Stifterverbands für die Deutsche Wissenschaft⁶ (zu den Erkenntnissen aus dieser Preisvergabe gleich mehr).

So weit die guten Nachrichten. Das Bewusstsein für Handlungsbedarf scheint also gewachsen. Betrachtet man aber die konkrete Umsetzung der Demokratiebildung (eine ohnehin unscharfe und vielfältig interpretierbare begriffliche Aneinanderreihung), stellt sich doch wieder Ernüchterung ein: Es wird bei vielen an sich lobenswerten Initiativen und Bemühungen deutlich zu kurz gesprungen!

Belegt werden kann dies u. a. anhand der Erfahrungen, die der Verfasser dieses Beitrags bei der Vorbereitung, Begutachtung und Preisvergabe des *Ars legendi*-Lehrpreises 2025 machen konnte. Beteiligt als Eröffnungsredner des die Ausschreibung zum Lehrpreis vorbereitenden Workshops des Stifterverbands im März 2025 in Essen, als eines von zehn Jurymitgliedern, die die Anträge zu begutachten und über die Preisvergabe zu entscheiden hatten, sowie als Teilnehmer an der Lehr-Lern-Konferenz 2026 „Werte in der Hochschullehre“ der Akademie Ausgezeichnete Hochschullehre⁷ im März 2026 in Kaiserslautern, in deren Rahmen der Lehrpreis überreicht wurde, konnten symptomatische Beobachtungen bestätigt werden, Beobachtungen, die zu der unbefriedigenden Einschätzung vieler professoraler Bemühungen führen.

1 Struwe, Jochen: Lehrziel Demokratie: Werden wir unserer Verantwortung gerecht? In: DNH 2024-2, S. 8 ff., <https://doi.org/10.5281/zenodo.10838032>

2 Bspw. DUZ Magazin 06/2024, <https://www.duz.de/beitrag/1/id/1647/bewusstsein-fuer-demokratie> – Abruf am 22.04.2026.

3 Ergebnisse in DfHE-Arbeitsheft 3, <https://doi.org/10.5281/zenodo.11207720>

4 *h1b*-Podcast „Auf der Tonspur“, Episode 22 (20 Minuten), <https://www.h1b.de/ueber-uns/serviceleistungen/mitgliederberatung/podcast-auf-der-tonspur#play> – Abruf am 22.04.2026.

5 Bspw. <https://hochschulen-bw.de/event/demokratiefoerderung-in-studiengaengen-der-informatik/> – Abruf am 22.04.2026, <https://hs-kl.de/hochschule/aktuelles/menschen-und-projekte/reload-democracy-spielerisch-demokratie-erfahren#c40596> – Abruf am 22.04.2026.

6 <https://www.stifterverband.org/ars-legendi-preis> – Abruf am 22.04.2026.

7 <https://www.ausgezeichnete-hochschullehre.org/konferenzen> – Abruf am 22.04.2026.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20041980>

Auf die Ausschreibung dieses Lehrpreises gingen insgesamt 53 Bewerbungen ein, darunter zehn aus Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW). Mit Abstand am stärksten vertreten waren Anträge aus Medien, Kunst und Didaktik, unmittelbar gefolgt von Politik- und Gesellschaftswissenschaften. Natur-, Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften, Informatik oder Soziale Arbeit fanden sich nur vereinzelt. Auf die Shortlist der fünf Bestbewerteten kamen drei HAW-Vertreter, eine deutlich überproportionale Repräsentanz. Dies ist umso beachtenswerter, bedenkt man die doch unterschiedlichen Fächerschwerpunkte der beiden Hochschularten Universität und HAW: Für Politologie, Soziologie, Jura, Journalistik und ähnliche, eher in universitären Fächern Lehrende dürfte die Integration von Demokratiebildung, genauer, die Beschäftigung mit Demokratie, weniger überobligatorisch, sondern eher denominations-immanent sein. In den an HAW stärker vertretenen Natur-, Ingenieur- oder Wirtschaftswissenschaften ist die Demokratiebildung angesichts des Impacts dieser Disziplinen auf die demokratisch verfasste Gesellschaft zwar nicht weniger bedeutend, aber eben weniger verankert.

In den durchgesehenen Anträgen war auffällig, dass oft Selbstverständliches wie der methodisch-didaktische Einbezug der Studierenden durch die zahlreichen Formen der studentischen Beteiligung mit Demokratiebildung gleichgesetzt wird. Wenn „die Behandlung der Studierenden auf Augenhöhe“ als Beitrag zur Demokratiebildung verkauft werden soll, wirft das zum einen ein bedenkliches Licht auf eine offenbar noch vorhandene Mentalität an manchen Hochschulen, zum anderen hat das mit Demokratiebildung kaum etwas zu tun. Wenn Studierende sich ihre Seminarthemen selbst aussuchen dürfen (ernst gemeintes Argument bei mehreren Bewerbungen), hat auch das mit Demokratiebildung nichts, mit Bequemlichkeit der Lehrenden eher viel zu tun. Dass auf das Beurteilungskriterium „Die Lehrperson wirkt als demokratisches Vorbild“ mehrfach „partizipative Lehre“ angeboten wurde, stellt der Professorenschaft ebenfalls kein überragendes Zeugnis aus; wenigstens engagierten sich etliche Antragsteller in der Hochschulselbstverwaltung. Ein allgemeinpolitisches Mandat – das wäre ein echtes „demokratisches Vorbild“ – hatte allerdings kein Nominierter aus der untersuchten Stichprobe (n = 10) inne.

Der gesetzliche Auftrag (§ 7 HRG) geht indes deutlich weiter: Es dreht sich eben nicht allein darum, demokratische Spielregeln im Studium zu erlernen, sondern den akademischen Teil des Führungskräfte nachwuchses unserer Gesellschaft zur Erkenntnis zu bringen, dass jeder Einzelne „der Staat“ ist, der sich nach seinem besten Vermögen für diese, für seine Gesellschaft einzusetzen hat. Friedrich Eberts

Diktum „Demokratie braucht Demokraten“ ist eben nicht nur formale, sondern vielmehr materiell-inhaltliche Herausforderung und Verpflichtung.

Die Feststellung der beschriebenen Defizite sollte uns Lehrende an unsere Grundpflichten erinnern: Über 90 Prozent der Professorinnen und Professoren an staatlichen Hochschulen sind verbeamtet. Jede(r) Einzelne hat beeidet, „das Grundgesetz und alle in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Gesetze zu wahren und [s]eine Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen“.⁸ Alle „müssen sich durch ihr gesamtes Verhalten zu der freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bekennen und für deren Erhaltung eintreten.“⁹ Zu den Grundsätzen des Berufsbeamtentums gehören spätestens seit dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zum Radikalenerlass von 1975

- die Treuepflicht gegenüber der Verfassung und
- die Pflicht zur aktiven (!) Verteidigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung.

Ihrer fundamentalen Bedeutung halber seien die ersten beiden Leitsätze dieses Beschlusses¹⁰ zitiert:

- „1. Es ist ein hergebrachter und zu beachtender Grundsatz des Berufsbeamtentums (Art. 33 Abs. 5 GG), daß den Beamten eine besondere politische Treuepflicht gegenüber dem Staat und seiner Verfassung obliegt.
2. Die Treuepflicht gebietet, den Staat und seine geltende Verfassungsordnung, auch soweit sie im Wege einer Verfassungsänderung veränderbar ist, zu bejahen und dies nicht bloß verbal, sondern insbesondere in der beruflichen Tätigkeit dadurch, daß der Beamte die bestehenden verfassungsrechtlichen und gesetzlichen Vorschriften beachtet und erfüllt und sein Amt aus dem Geist dieser Vorschriften heraus führt. Die politische Treuepflicht fordert mehr als nur eine formal korrekte, im übrigen uninteressierte, kühle, innerlich distanzierte Haltung gegenüber Staat und Verfassung; sie fordert vom Beamten insbesondere, daß er sich eindeutig von Gruppen und Bestrebungen distanzieret, die diesen Staat, seine verfassungsmäßigen Organe und die geltende Verfassungsordnung angreifen, bekämpfen und diffamieren. Vom Beamten wird erwartet, daß er diesen Staat und seine Verfassung als einen hohen positiven Wert erkennt und anerkennt, für den einzutreten sich lohnt. Politische Treuepflicht bewährt sich in Krisenzeiten und in ernsthaften Konfliktsituationen, in denen der Staat darauf angewiesen ist, daß der Beamte Partei für ihn ergreift.“

Dem ist nichts hinzuzufügen. Daher zum Lehrziel Demokratie derselbe Schlusssatz wie vor zwei Jahren: Gehen wir es also an, es ist höchste Zeit! ■

8 § 64 Absatz 1 BBG, § 38 Absatz 1 BeamtStG

9 § 60 Absatz 1 Satz 3 BBG, § 33 Absatz 1 Satz 3 BeamtStG

10 Bundesverfassungsgericht (BverfGE) 39, 334 vom 22.05.1975, Az. 2 BvL 13/73 (alte Rechtschreibung im Zitat im Original)